

L. Perusanova¹, L. Koleva², V. Karamisheva³, N. Didenkul⁴, Svetozar Marangozov⁵, Adem T. Najdenova⁵, Natalia Didenkul⁴, A. Kolev³, D. Koleva³, B. Karamishev³, V. Spasova³, V. Ianachkova⁶, D. Hristova⁷, Sv. Shumarova³, G. Muzikadgieva⁸, V. Petkov³, I. Chikicheva²

СТРАТЕГІЇ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАЙВОЮ ВАГОЮ

¹Sofia University "St. Kl. Ohridski, Faculty of Medicine

²UMBALSM "Pirogov", Faculty of medicine

³Sofia Medical Universit,

⁴Sofiamed University Hospital

⁵Angiology Clinic, VMA-Sofia

⁶Medical hospital "Shterev complex", Sofia, Bulgaria

⁷National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

⁸MVR hospital, Sofia

Summary. Perusanova L., Koleva L., Karamisheva V., Didenkul N., Marangozov Svetozar, Najdenova Adem T., Didenkul Natalia, Kolev A., Koleva D., Karamishev B., Spasova V., Ianachkova V., Hristova D., Shumarova Sv., Muzikadgieva G., Petkov V., Chikicheva I. **STRATEGIES FOR SECONDARY PREVENTION OF ARTERIAL HYPERTENSION IN OVERWEIGHT PATIENTS.** Arterial hypertension is a socially significant disease. According to statistics, about one billion people, or approximately 26% of the adult population of the world, suffer from hypertension. The incidence of hypertension varies depending on age, sex, lifestyle and region of residence. **Objective:** to identify risk factors associated with nutrition and lifestyle in patients with arterial hypertension and to develop communication strategies for secondary prevention within nursing care. **Materials and methods:** An anonymous survey of 100 patients was conducted: 64 men (mean age 67.7±12.7 years) and 36 women (mean age 61.4±16.8 years), who were inpatients at the Cardiology Clinic of the Lozenets Multidisciplinary Hospital in Sofia during 2023–2024. The questionnaire included questions about comorbidities and eating habits. Results: It was found that overweight, obesity, impaired glucose tolerance are significant risk factors that are closely correlated with arterial hypertension. The importance of each risk factor should be assessed in combination with other risk factors. As an integral part of nursing care, patients with arterial hypertension acquire knowledge, behavioral skills and self-responsibility during hospitalization. According to the individual needs of patients, the nurse creates a diet and educates patients on culinary food preparation. A healthy lifestyle is important for the prevention and treatment of cardiovascular diseases. To achieve a general health effect, it is necessary to regularly measure blood pressure and monitor weight and increase physical activity.

Key words: cardiovascular diseases, healthy lifestyle.

Реферат. Perusanova L., Koleva L., Karamisheva V., Didenkul N., Marangozov Svetozar, Najdenova Adem T., Didenkul Natalia, Kolev A., Koleva D., Karamishev B., Spasova V., Ianachkova V., Hristova D., Shumarova Sv., Muzikadgieva G., Petkov V., Chikicheva I. **СТРАТЕГІЇ ВТОРИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАЙВОЮ ВАГОЮ.** Артеріальна гіпертензія є соціально значущим захворюванням. Згідно статистичних даних близько одного мільярда людей, або приблизно 26% дорослого населення світу, страждають на гіпертензію. Частота гіпертензії варіюється залежно від віку, статі, способу життя та регіону проживання.

Мета: визначити факторів ризику, пов'язаних із харчуванням і стилем життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, та розробити комунікаційні стратегії для вторинної профілактики в межах сестринського догляду. **Матеріали та методи:** Проведено анонімне анкетування 100 пацієнтів: 64 чоловіків (середній вік $67,7 \pm 12,7$ років) та 36 жінок (середній вік $61,4 \pm 16,8$ років), які перебували на стаціонарному лікуванні в кардіологічній клініці багатопрофільної лікарні «Лозенець» у Софії в період 2023–2024 років. Анкета включала питання про супутні захворювання та харчові звички. **Результати:** встановлено, що надмірна вага, ожиріння, порушення толерантності до глюкози є суттєвими факторами ризику, які тісно корелюють з артеріальною гіпертензією. Важливість кожного фактора ризику слід оцінювати в поєднанні з іншими факторами ризику. Як невід'ємну частину медсестринського догляду, пацієнти з артеріальною гіпертензією під час госпіталізації набувають знання, навички поведінки та самовідповідальності. Відповідно до індивідуальних потреб пацієнтів медична сестра складає раціон та проводить навчання пацієнтів щодо кулінарної обробки їжі. Здоровий спосіб життя важлив для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Для досягнення загального оздоровчого ефекту необхідно регулярно вимірювати артеріальний тиск та слідкувати за масою та збільшувати фізичну активність.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, здоровий спосіб життя.

Вступ

Артеріальна гіпертензія є соціально значущим захворюванням. Здорове серце залежить від способу життя. Артеріальна гіпертензія — це стан, за якого при неодноразових вимірюваннях артеріального тиску систолічний показник перевищує 160 мм рт. ст., а діастолічний — понад 90 мм рт. ст.

Станом на 2018 рік близько одного мільярда людей, або приблизно 26% дорослого населення світу, страждали на гіпертензію [1]. Частота артеріальної гіпертензії варіюється залежно від віку, статі, способу життя та географічного розташування населення. Вона має високу поширеність у розвинених країнах і значною мірою визначає рівень захворюваності, інвалідності та смертності. У різних країнах і географічних регіонах поширеність артеріальної гіпертензії коливається від 4,8% до 30,3%. За даними Національного статистичного інституту, захворювання системи кровообігу, зокрема й гіпертонічна хвороба, посідають перше місце серед причин смертності, становлячи 67% усіх випадків смерті в Болгарії у 2018 році [3].

Артеріальна гіпертензія поділяється на первинну або есенційну (гіпертонічну хворобу) та вторинну або симптоматичну гіпертензію [2]. Есенційна гіпертензія характеризується стійким підвищенням артеріального тиску без встановленої причини. Симптоматична гіпертензія є одним із симптомів іншого захворювання (ниркового, ендокринного, судинного, церебрального, неопластичного тощо). Серед факторів ризику, які підвищують імовірність розвитку хвороби та впливають на її перебіг, виділяють: зловживання кухонною сіллю, спадкову схильність, надмірну вагу, психоемоційний стрес, вживання алкоголю, низьку фізичну активність, вік.

Нові програми сестринського догляду спрямовані на створення умов для акцентування уваги на прийнятті автономних рішень медичною сестрою відповідно до регламентованих законодавством обов'язків [5]. У межах перебування пацієнта в стаціонарі як елемент сестринського догляду проводиться індивідуальна консультація, яка мотивує пацієнта до зміни поведінки та прийняття деяких здорових практик [4]. Медична сестра в межах своєї компетенції навчає пацієнта ідентифікувати власні модифіковані фактори ризику, формулювати індивідуальні цілі для покращення маси тіла, харчування та фізичної активності [7].

Метою цього дослідження є визначення факторів ризику, пов'язаних із харчуванням і стилем життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, а також розробка комунікаційних стратегій для вторинної профілактики в межах сестринського догляду.

Матеріали та методи: Було проведено анонімне анкетування 100 пацієнтів: 64 чоловіків (середній вік $67,7 \pm 12,7$ років) та 36 жінок (середній вік $61,4 \pm 16,8$ років), які

перебували на стаціонарному лікуванні в кардіологічній клініці багатопрофільної лікарні «Лозенець» у Софії в період 2023–2024 років. Анкета включала питання про супутні захворювання та харчові звички.

Результати: Отримані дані анкетування пацієнтів з артеріальною гіпертензією щодо факторів ризику, пов'язаних із харчуванням і способом життя, а також наявності супутніх захворювань, є такими:

Рис. 1. Розподіл опитаних осіб за статтю

З проведеного анкетування стає зрозумілим, що 64% опитаних осіб становлять чоловіки, тоді як 36% — жінки. Ці статистичні дані свідчать про те, що більшість пацієнтів з артеріальною гіпертензією — чоловіки. Багато літературних джерел зазначають закономірність: чоловіки частіше страждають на серцево-судинні захворювання.

Рис. 2. Розподіл опитаних осіб за віком

В останні десятиліття спостерігається збільшення захворюваності на гіпертонію серед молодих людей. У популяції від 18 до 50 років гіпертонія частіше зустрічається у чоловіків, а після 50 років відсоток жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу, більший. Проведене дослідження показує, що наймолодші хворі на артеріальну гіпертензію це молодь віком 20 років. Найбільший відсоток хворих у віці від 60 до 70 років. Поширеність артеріальної гіпертензії у молоді нижча, ніж у дорослих. Проте в останні роки в усьому світі спостерігається постійна тривожна тенденція до зростання захворюваності на артеріальну гіпертензію серед молодих вікових груп, включаючи дітей та підлітків. Доведена артеріальна гіпертензія серед підлітків становить понад 3%. Понад 3% безсимптомних дітей і підлітків мають прегіпертензію. Це вже довгострокова проблема здоров'я в дитинстві.

Тривале підвищення цукру в крові прискорює розвиток атеросклерозу. В результаті всі великі кровоносні судини в організмі покриваються атеросклеротичними бляшками. Це найбільш виражено в кровоносних судинах, що живлять серце (коронарні артерії), головному мозку та нижніх кінцівках. Найбільший відсоток респондентів – 73% – повідомили, що мають цукровий діабет як супутнє захворювання.

Рис.3. Частка хворих на цукровий діабет серед опитаних

Аналіз факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію показав, що значна частка госпіталізованих пацієнтів вживала алкоголь щоденно (74%), а у більш ніж половини (55%) кількість спожитого перевищувала 2 ОД. Питання щодо харчових уподобань та поведінки – споживання певних продуктів, додавання солі, нездорові кулінарні технології та режим харчування показують, що значна частина респондентів мають нездорові харчові звички. Майже половина (45%) віддають перевагу м'ясу та ковбасам, при цьому 54% смаження є основною кулінарною технологією, а 65% досолоють страви. Лише 2-9% пацієнтів віддають перевагу свіжим овочам і фруктам. Значна частина респондентів має неправильне харчування - 62% їдять двічі на день, а 13% - раз на день.

Таблиця 1. Частота харчування, харчові переваги та вибір їжі

Режим харчування	
▪ один раз на день	13
▪ двічі на день	62
▪ тричі на день	11
▪ чотири рази на день	12
Харчові переваги та вибір їжі	
▪ м'ясо та ковбаси	45
▪ хліб і макаронні вироби	22
▪ кондитерські та цукрові вироби	18
▪ фрукти	9
▪ молоко та молочні продукти	4
▪ овочі	2
Перевага серед кулінарного способу обробки	
▪ смаження	54
▪ відварювання, запікання, смаження	30
▪ переважно випічка	10
▪ переважно пивоваріння	6
Додаткове соління	
▪ так	65
▪ ні	12
▪ інколи	23

Для зниження маси тіла необхідно поєднувати дієту з систематичними фізичними навантаженнями. Важливість змін дієти при високому кров'яному тиску була підтверджена після дослідження DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) [9]. Дієта, яка використовувалася в цьому дослідженні, була багатою на фрукти, овочі та нежирні молочні продукти. Вміст солі та загальна калорійність постійні. Сама дієта називається дієтою

Рис. 4. Маса тіла обстежених пацієнтів

Надмірна вага підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, атеросклероз, серцева недостатність, порушення жирового обміну тощо. Необхідно поліпшити функціональний стан здоров'я обстежених пацієнтів з метою зниження ризику серцево-судинних захворювань. Ступінь надмірної ваги та ожиріння зазвичай оцінюють за індексом маси тіла (Body Mass Index – BMI), також відомим як індекс Quetelet, який враховує зріст і вагу та дозволяє порівнювати людей з різною статурою. BMI розраховується шляхом ділення ваги в кілограмах на зростання в метрах у квадраті.

BODY MASS INDEX (BMI) =

Вага (kg)
Зріст(m ²)

Згідно показників **BMI** формуються наступні категорії:

ГРУПА	BMI
Нормальна маса тіла	20 - 25
Підвищена вага	25 - 30
Ожиріння	30 - 40
Виражене ожиріння	40 - 50
Дефіцит ваги	10 - 20

Ступінь ожиріння в % визначається за наступною формулою:

$$\% = \frac{\text{Реальна вага тіла (kg)} \times 100}{\text{Зріст (см)} - 100} - 100$$

Підвищена вага = до 10%

Ожиріння I-го ступеня = 11 - 29 %

Ожиріння II-го ступеня = 30 - 49 %

Ожиріння III-го ступеня = 50 - 99 %

Ожиріння IV-го ступеня = над 100 %

Обговорення. Зроблене дослідження підтвердило значну роль надмірної ваги як фактора ризику, який тісно корелює з артеріальною гіпертензією. Надмірна вага та ожиріння, порушення толерантності до глюкози були виявлені у значної кількості осіб, які

спостерігалися в нашому дослідженні. Встановлено, що надмірна вага (ІМТ 25-28,9) збільшує ризик ішемічної хвороби серця на 50% порівняно з людьми з нормальним ІМТ < 25. Гіпертонія значною мірою зумовлена ожирінням, а ризик її розвитку становить 40%-60% вище в осіб з надлишковим ІМТ. Харчова поведінка спостережуваних пацієнтів характеризується перевагами продуктів, багатих жирами - м'яса та ковбас, солоної їжі та низьким споживанням фруктів та овочів.

Дані міжнародних досліджень показують, що близько 25% літнього населення в розвинених країнах хворіють на артеріальну гіпертензію (АГ), а епідеміологічний прогноз свідчить про тенденцію до зростання до 29% у 2025 році [11]. Дані про поширеність АГ серед літнього населення європейського континенту демонструють помітну тенденцію до значного зростання і зараз становить 30 - 45%. І якщо в країнах Західної Європи спостерігається певна тенденція до зниження навантаження від АГ, то для країн Східної Європи тенденції прямо протилежні. У португальському дослідженні, проведеному останніми роками, виявлено підвищення захворюваності на АГ від 2 до 5 % [3]. Гіпертоніків у Болгарії вже понад 1 750 000 і, ймовірно, є ще близько 500 000 осіб, які ще не діагностовані або мають нечіткі клінічні симптоми АГ. Останні епідеміологічні дослідження в Болгарії показали збільшення відсотка гіпертоніків серед населення [3]. У дослідженні в Габровському, Великотирновському, Старозагорському та Слівенському районах частота артеріальної гіпертензії для населення у віці від 17 до 70 років склала 13,6%, а для дітей від 7 до 17 років - 2,7%. У дворічному дослідженні, проведеному в США з липня 2017 року по грудень 2019 року, спостерігали 199 513 дітей віком від 3 до 17 років [10]. Артеріальний тиск вимірювали згідно з рекомендаціями The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents. 12,7% дітей мають передгіпертонічну хворобу, 5,4% – гіпертонічну хворобу. Під час спостереження за дітьми з прегіпертензією АГ розвинулася у 3,8 % [12].

Висновки

Проведене дослідження підтверджує, що в популяції від 18 до 50 років гіпертонія частіше зустрічається у чоловіків, а після 50 років відсоток жінок, які страждають на гіпертонічну хворобу, більший. Проведене дослідження показує, що наймолодші хворі на артеріальну гіпертензію мають вік 20 років. Найбільший відсоток хворих у віці від 60 до 70 років. Високий артеріальний тиск є спадковим, і більшість пацієнтів мають відомості про серцево-судинні захворювання у своїх батьків. Гіпертонія значною мірою зумовлена надмірною вагою, і доведено, що ризик її розвитку на 40-60% вищий у людей із надмірним ІМТ. Харчові фактори, що призводять до ожиріння, складні та неповністю визначені. Вони зосереджені на ряді поживних речовин (жирів, вуглеводів), їжі та напоїв (безалкогольні напої) та дієти (частота прийому їжі та розмір порцій). Харчова поведінка пацієнтів, які спостерігалися нами, характеризується перевагами жирної їжі - м'яса та ковбас, солоної їжі та низьким споживанням фруктів та овочів. Дієта та куріння, надмірне вживання алкоголю та низька фізична активність є модифікованими факторами.

Правильний спосіб життя і прагнення до здорового серця знаходяться виключно в руках пацієнта. Важливість кожного фактора ризику слід оцінювати не окремо, а перш за все в поєднанні з іншими факторами ризику. Як невід'ємну частину медсестринського догляду, пацієнти з артеріальною гіпертензією під час госпіталізації навчаються набуттю знань, навичок поведінки та самовідповідальності. Відповідно до індивідуальних потреб пацієнтів медична сестра складає раціон та проводить навчання пацієнтів щодо кулінарної обробки їжі.

Зміни здорового способу життя важливі для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Для досягнення загального оздоровчого серцево-судинного ефекту необхідно регулярно вимірювати артеріальний тиск для зниження ризику артеріальної гіпертензії та зниження маси тіла при наявності надмірної ваги, а також збільшувати фізичну активність. Зменшення споживання з їжею насичених жирів і холестерину значно покращить роботу серця.

Бібліографія

1. Иванова Д. Характеристика на рисковите фактори и алгоритъм на сестринските грижи при пациенти с артериална хипертония. Списание на Българската лига по хипертония, 2021, т. V, 9, 63-76. ISSN 2367-5225.
2. Иванова Д. Медико-социални фактори при пациенти с Ишемична болест на сърцето. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021, 224 с. ISBN 978-954-07-5349-2.
3. Иванова Д., Л. Перусанова. Характеристика на рисковите фактори при пациенти с ишемична болест на сърцето, Управление и образование, 2019, 15, № 5, 104-107. ISSN 13126121.
4. Иванова Д. Организационни аспекти на болничното лечение при пациенти с остър миокарден инфаркт. Централна медицинска библиотека, МУ – София, 2020, 210 с. ISBN 978-619-7491-22-7.
5. Наредба № 1 от 08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно ДВ. бр. 15 от 18.02.2011 г.
6. Иванова Д. Учебник по сестрински грижи - Планиране, подготовка и организация на изследвания на Сърдечно-съдовата система. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021, 175 с. ISBN 978-954-07-5172-6.
7. Иванова Д. Учебник по сестрински грижи – Теоретични аспекти на обучението по сестрински грижи. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021, 152 с. ISBN 978-954-07-5308-9.
8. Диана Иванова, Дорина Михова, Анета Рашева - Определяне на потребностите от грижи за пациенти с инфаркт на миокарда. Изработване на индивидуални планове за грижи. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2022, 48 с. ISBN 978-954-07-5472-7.
9. Иванова Д. Потребност от обучение за грижи в домашни условия на пациенти след сърдечна операция, Сърдечно-съдови заболявания, 2021, 1, 30-35. ISSN 0204-6865.
10. Afkarian M, Katz R, Bansal N, Correa A, Kestenbaum B, Himmelfarb J, de Boer IH, Young B. Diabetes, Kidney Disease, and Cardiovascular Outcomes in the Jackson Heart Study. CJASN 2016; 11(8): 1384-1391.
11. Cardiovascular Disease and Risk Management. American Diabetes Association, Diabetes Care 2017; 40 (Supplement 1): 575-587.
- 12 The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in C, Adolescents Pediatrics 2004 114 2 555 576 10.1542/peds.114.2.S2.555 15286277.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 13.12.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування